

Субъективизация, автономизация и модернизация

<https://rusnak.link> February 24, 2026

Rusnak, A. (2026). *Subjectivization, autonomization, and modernization* [Preprint]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18755626>

Description: A theoretical preprint proposing a dialectical framework linking collective cohesion (subjectivization), individual differentiation (autonomization), and structural transformation (modernization). The model interprets these processes as recurrent phases in historical and political development, reflecting dynamics of conservatism and liberalism within collective and individual thought.

Только мышление

Состояние мыслительного «слития» с присутствующим собранием можно определить словом «субъективизация». А выделение себя из всего и от всего — можно определить понятием «автономия».

Тот, кто думает, что «автономия» — это понятность, потому как каждый знает, о чем речь, но, обратившись к себе в поисках «своей автономии», скорее всего, он не сможет «себя» зафиксировать определенно в остановленном виде.

И такая же проблема возникнет при попытке определить «субъективизацию» в качестве чего-то естественного, нормального, обычного, предметного.

Сложно понять, что речь идет только о мышлении, и «действительные» предметы тут ни при чем.

Обусловленность

Как это ни удивительно, но «автономия» — это особый продукт, особый результат развития «субъективизации» и наоборот.

Мышление что «автономность» вызревает вне «коллективности», или что первое абсолютно отрицает второе, а не является его результатом — это значительное упрощение.

Можно предположить определенный процесс наращивания индивидуализации. Это и получение имени собственного, а также и всех остальных характеристик, которые нарастают при становлении. Итог становления — это конкретизация индивидуальности (субъект) и одновременно размывание включенности (автономия).

Автономия отвоевывается шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, что становится в итоге, как это ни странно, наращиванием новой субъективизации. Круг замкнулся.

Сильная автономия — позднее мышление

Предположим, что представления о себе в качестве значительной «ментальной автономии» возникли намного позже, нежели присутствие и мышление «состояния себя в качестве чего-то слитого с общинностью».

Предположим, что в доиндустриальной эпохе любой, покинувший свой микроколлектив, сразу же становился объектом охоты, тем, кто превращался в особую живую вещь, игрушку или чей-то обед.

Какими источниками энергии обладал тот доиндустриальный? Человеку индустриального мира, живущему в значительных зданиях и обладающему огромной энергией, сложно понять, почему тот доиндустриальный человек жил в незначительном жилье. И когда становилось холодно, жизнь сокращалась до микромирка, до какой-то комнатухи (землянки) с незначительным очагом, и покинуть такое жилье и уйти самому куда-то являлось немислимым и гибельным предприятием.

Любой микропорез, любой вывих, любая соринка, попавшая в глаз, — всё это могло стать причиной гибели. Отсюда необходимость в коллективности, в опоре на коллективные усилия в те времена, когда любая незначительная неприятность могла стать причиной утраты возможности завтра проснуться.

И если отдельная жизнь настолько слаба, то что же говорить о возможности создать новую жизнь, которая при этом постоянно гибнет в своём начале?

Отсюда «мышление о себе» как о чем-то «вне» вот такого «слитого» являлось невозможным предприятием.

И только в сильных сообществах, там, где возникали значительные излишки, а также защищённость стеной из сотен тысяч тел, только в таком сообществе, где формировался особый праздный слой, могло возникнуть определённое учение среди «аристократов» о коллективной автономии.

Нестабильность индивидуальных состояний

Человек обладает интеллектом, умом, он изобретателен, изощрен и умен, но одновременно он глуп и ограничен; он может придумать разное, но многое из вскрытого и сконструированного завтра будет отброшено и опровергнуто.

Необходимо предположить, что нестабильные настроения присущи каждому присутствующему одновременно и преобладают попеременно в течение дня или всей жизни. Каждый является и субъективистом, и автономистом, и способным к балансу. Каждому свойственно стремиться получить свободу «от», но и желание взаимодействовать в коллективе, но и достигнуть статус-кво.

И разговор «а что из этого раньше?» — не имеет смысла. Человек стремится к различному: сохранению себя, свободе, но и справедливости, здоровью, равновесию, взвешенности, но и к другому: счастью, победе, открытию, любви..., но и завершению... Отсюда вышеуказанные «первоначальные стремления» — это упрощение.

Предположительно, нестабильность состояний-стремлений является определенной причиной изменений. Состояние-стремление не является постоянным, все текуче, состояния изменяются. Кто-то желает приобрести определенные убеждения, отстаивать их, бороться за них, а после и погибнуть. Но также и разочароваться в них, предать или утратить вчерашние уверенности..., а в итоге возможен и переход на иную позицию, противоположную сторону...

Групповое состояние

Предположим, что все ранее условно выделяемые устремления присутствуют в каждом и для каждого. Но случается, что что-то из этого становится «стабильным групповым состоянием», которое может стать постоянным мышлением для определённой совокупности участников.

То есть при определённых условиях вокруг «настроения» могут сформироваться «значительные группы», которые будут охвачены каким-то мышлением-стремлением, что будет предполагать жизнь в «определённом» контексте.

Значительные «очаги стремлений», в которых будут существовать те, кто «охвачен определённым желанием», могут становиться источниками глобальных исторических изменений. Философские школы в Афинах, кружки и клубы разночинцев в предреволюционной Франции, социал-демократическое движение в Западной Европе в XIX веке, германский романтизм и философия воли, что-то другое в целом.

Наращивание и изменение групповых стремлений

В контексте диалектики Гегеля: тезис, антитезис и синтез, а затем новое отрицание:

Рис. 1. Нарастивание групповых стремлений

— **Субъективизация** (очередной консерватизм) в качестве сплочения для выживания (условная зрелость). Выжить, собраться, сосредоточиться, отделить себя от среды, конкретно определить цель — «быть сейчас».

И для решения нужно быть собранным, активным, понимать среду, наладить присутствие до крайней периферии своих возможностей, определить все происходящее вокруг через его структуризацию.

В итоге и «схватить» происходящее через «определенное механическое» или создать действенную и эффективную коллективную структуру для выживания сейчас (или субъектию)...

— **Автономизация** (очередной либерализм). Отрицание субъективизации, стремление к автономии (следующая молодость). Условно подобное — это «выделение себя», что подразумевает значительное желание «получить свободу для себя», стать независимым от других и обстоятельств.

Автономия как основание для развития. Конкретная реализация в контексте уже существующего пространства субъектии будет означать получение значительного свободного времени, но и возможности для последующей лени, «валяния дурака». Но и мечтаний, мечтательности, сильного мышления, особых, глубоких созерцаний, погружений, что в итоге может стать основанием для вскрытия чего-то глобального для существующего присутствия.

Отрицательная автономизация. И одновременно с таковой может возникать желание окончательно отделить себя от субъектии, от субъективизации с другими, от необходимости действительного присутствия в качестве коллективности, но и, возможно, от продуктивного, производительного образа жизни в составе общности. При этом желание отделить может не означать желание перестать получать блага от произведенного коллективного.

— Модернизация — желание провести определённые изменения в старой субъектии со стороны автономистов, связанные с новым обнаруженным положением дел (обновленный гуманизм). В определённом смысле модернизация — это «новая стабилизация» или установление определённого равновесия между необходимостью «включения и участия» и желанием «получить автономию» в актах отключения от происходящего...

— **Новая субъективизация** (необходимая мудрость) — остановка предыдущей модернизации с постепенной стабилизацией, остыванием, консервацией и итоговым застоём.

Keywords: modernization theory, dialectical model, collective identity, individual autonomy, political philosophy, political metaphysics, group dynamics, liberalism, conservatism, social transformation, collective consciousness

© Rusnak Alexey, 2025, (CC BY 4.0) <https://rusnak.link>